

IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA: ESTUDO DE CASO NO BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA-PI

[Engenharia, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 05/06/2024](#)

IMPORTANCE OF THE URBAN DRAINAGE SYSTEM: CASE STUDY IN THE NEIGHBORHOOD OF SÃO PEDRO, TERESINA-PI

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11497121

Anna Cecilia Bezerra Rocha¹;

Marcio Lincoln Batista Santos Barbosa;

Annamaria Faria de Carvalho Loureiro.

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de analisar a importância do sistema de drenagem na cidade de Teresina no bairro São Pedro, que por volta do ano de 1877, foi iniciado um acelerado processo de urbanização e impermeabilização do solo, cobrindo toda a parte que era local de grotas e lagos naturais; sendo que esse processo não foi acompanhado proporcionalmente com os sistemas de drenagem. O bairro também possui uma topografia que não foi levada em consideração durante a sua expansão urbana, desse modo, o bairro sofreu e ainda sofre com problemas relacionados a chuva e escoamento das águas pluviais. Foram utilizados métodos qualitativos, descritivos para análise; através de pesquisa de campo no bairro São Pedro, onde a

amostra coletada corresponde aos dispositivos que compõem o sistema de drenagem presentes no bairro; e a análise desses dados foi realizada através dos registros fotográficos tirados em campo em comparação aos documentos de drenagem como plano diretor e as normas vigentes. Dentre os resultados obtidos, os principais são; que existe uma grande necessidade de cuidados nos dispositivos de drenagem, sendo eles, manutenção e limpeza; e outro resultado principal obtido foi que, é crucial também à implantação de sistema de drenagem, pensando nos cuidados após a implantação, para assim, garantir segurança a vida dos moradores, e também prevenir problemas sociais, econômicos e ecológicos de saúde relacionados a chuva. Desses resultados obteve-se também a principal conclusão, de que o bairro sofre de sérios problemas relacionados as estruturas que compõem o sistema de drenagem, necessitando de conscientização da população para manter as áreas livres de lixo, combinado a um planejamento adequado por parte do poder público em questões de cuidados.

Palavras-chave: Drenagem, Sistema de Drenagem, Impermeabilização.

Abstract: The present work aims to analyze the importance of the drainage in the city of Teresina in the São Pedro neighborhood, which around 1877 was an accelerated process of urbanization and soil sealing began, covering the entire part that was home to natural caves and lakes; and this process was not monitored proportionally with the drainage systems. The neighborhood also has a topography which was not taken into consideration during its urban expansion, thus, the neighborhood suffered and still suffers from problems related to rain and rainwater runoff. Qualitative, descriptive methods were used for analysis; through field research in the São Pedro neighborhood, where the sample collected corresponds to the devices that make up the drainage system present in the neighborhood; and the analysis of this data was carried out through the photographic records taken in the field compared to drainage documents such as master plan and current regulations. Among the results obtained, the main ones are; that exists a great need for care in

drainage devices, including maintenance and cleaning; and another main result obtained was that it is also crucial to the implementation of a system of drainage, thinking about care after implementation, to ensure safety residents' lives, and also prevent social, economic and ecological health problems related to rain. From these results, the main conclusion was also obtained, that the neighborhood suffers from serious problems related to the structures that make up the drainage, requiring public awareness to keep areas free of garbage, combined with adequate planning on the part of public authorities in matters of care.

Keywords: Drainage, Drainage system e Waterproofing

1 INTRODUÇÃO

A drenagem urbana é crucial para o desenvolvimento sustentável e o saneamento urbano. A água desempenha um papel fundamental no ecossistema urbano, e é essencial atender às diversas demandas da sociedade, como disponibilidade, qualidade e escoamento das águas da chuva. A integração da gestão das águas pluviais com o planejamento urbano é fundamental para assegurar uma boa qualidade de vida para os cidadãos. É crucial que as autoridades e os planejadores urbanos considerem a drenagem urbana de forma sistêmica ao desenvolver e expandir as áreas urbanas (POMPÊO, 2000).

A Lei nº 11445 de 2007 foi um marco importante ao definir o sistema de drenagem como parte fundamental do saneamento básico. Isso ajudou a ampliar a visão sobre a drenagem urbana, destacando sua importância não apenas como uma peça de infraestrutura, mas como um componente essencial para garantir a saúde pública e a qualidade de vida nas áreas urbanas. Essa legislação contribuiu para direcionar mais atenção e recursos para o planejamento e execução de sistemas de drenagem eficientes, alinhados com as necessidades de desenvolvimento sustentável e saneamento urbano (OLIVEIRA, 2018).

A urbanização descontrolada pode intensificar os problemas de inundações, especialmente em regiões com alta densidade populacional, como ocorre na cidade de Teresina. A abordagem para o controle da drenagem urbana nessas áreas deve considerar uma combinação de medidas técnicas, econômicas e funcionais. Portanto, um sistema de drenagem eficiente é fundamental para prevenir inundações, e enchentes que são fatos recorrentes na cidade de Teresina, principalmente no período de chuvas (LOPES; LIMA JÚNIOR; MATOS, 2020).

Diante disso, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Qual a importância do sistema de drenagem na cidade de Teresina no bairro São Pedro? Com isso, as hipóteses são: H1: É importante, pois dá qualidade de vida a todas as áreas da cidade. H2: É importante, pois previne problemas relacionados a chuva. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância do sistema de drenagem na cidade de Teresina no bairro São Pedro.

No Brasil, as leis de recursos hídricos definem a elaboração de planos para bacias hidrográficas e estabelecem diretrizes para o saneamento básico, o que inclui a elaboração de planos de drenagem urbana. No âmbito municipal, as cidades têm autonomia para regular a drenagem urbana, determinando limites para a quantidade e qualidade da água proveniente de áreas urbanizadas. Elas também podem incentivar práticas como infiltração e armazenamento de escoamento superficial, visando a redução de impactos negativos (CRUZ; SOUZA; TUCCI, 2007).

Com os impactos da urbanização no meio ambiente, destacando o aumento do escoamento superficial devido à impermeabilização das superfícies urbanas. Esse processo resulta em enxurradas e cheias urbanas, acarretando riscos à saúde pública e prejuízos socioeconômicos. Para lidar com esses desafios, são propostas soluções de drenagem urbana na nascente, que buscam restabelecer o equilíbrio hídrico ao incentivar a infiltração da água pluvial no solo. Essas medidas visam

reduzir o volume de escoamento superficial e melhorar a qualidade das águas, promovendo assim uma melhor qualidade de vida nas áreas urbanas (REIS; OLIVEIRA; SALES, 2008).

A drenagem e gestão das águas pluviais urbanas são cruciais para reduzir os efeitos adversos das chuvas. Essa prática traz uma série de benefícios, tais como a diminuição dos custos de manutenção das vias, a prevenção de danos materiais e riscos à segurança, além da preservação do meio ambiente contra erosão e poluição. Em áreas de terreno acidentado, onde o escoamento de água é intenso e propenso a causar inundações e outros problemas, a drenagem urbana desempenha um papel vital. Para evitar transtornos à comunidade, como deterioração, alagamentos e inundações, é imprescindível uma implementação correta desse sistema, o que ressalta a importância de um planejamento e projeto adequados para garantir sua eficácia e sucesso (RODRIGUES; RODRIGUES; RODRIGUES, 2022).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Drenagem

Com o avanço da urbanização, surgem demandas por infraestrutura para garantir uma distribuição equitativa de empregos, moradias e serviços como saneamento e drenagem de águas pluviais. A drenagem urbana é destacada como essencial para lidar com problemas como enchentes e alagamentos, especialmente em áreas urbanas extensamente cobertas por concreto e asfalto (BEZERRA, 2016).

No Brasil, a otimização das redes de drenagem urbana e o tratamento dos efluentes pluviais enfrentam desafios, especialmente diante das mudanças climáticas. A legislação recente pouco avançou na disciplina da drenagem urbana, mantendo lacunas deixadas pela lei anterior. O Plano Nacional de Saneamento Básico incentiva a transição para modelos mais integrados e sustentáveis, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O ensaio visa destacar os incentivos do PLANSAB

para a gestão sustentável da drenagem urbana e avaliar o progresso municipal nesse sentido (MENDES; SANTOS,2023).

O planejamento municipal de saneamento, que engloba o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), desempenha um papel crucial na orientação de investimentos e políticas públicas nesta área. A integração entre o planejamento do uso do solo, a infraestrutura urbana e o manejo das águas pluviais são essenciais para evitar resultados conflitantes e insuficientes (FARIA,2022).

A adoção do desenvolvimento sustentável como base para o planejamento e gestão urbana é crucial diante do cenário de crescente urbanização e fragmentação da paisagem natural. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) destacam a importância dos centros urbanos na construção de um futuro sustentável, e o Plano Diretor da cidade desempenha um papel fundamental ao estabelecer objetivos, metas e mecanismos para alcançar esse propósito. A normatização da ocupação do solo, é essencial para garantir o direito à cidade e promover um desenvolvimento urbano mais equilibrado e sustentável. No entanto esses benefícios da principal estratégia apresentada pelo Plano Diretor restringem-se apenas às regiões centrais e desenvolvidas, deixando de lado as áreas periféricas de Teresina, marcadas pela vulnerabilidade socioespacial (LOPES, 2020).

Os principais problemas relacionados ao escoamento na drenagem urbana englobam a impermeabilização do solo, o desmatamento da vegetação, a ocupação de áreas de várzea, a inadequada estruturação do sistema viário em vias situadas em fundos de vale, erosão, assoreamento, acúmulo de lixo, poluição e retificação e canalização de rios. A falta de planos urbanísticos específicos agrava esses problemas, levando a enchentes com amplos impactos econômicos e sociais em todas as atividades e funções da cidade, afetando diretamente a vida dos residentes (MELO et al,2019).

2.2 Sistema de Drenagem

Os sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas são formados por superfícies e condutos que conduzem as águas pluviais até os cursos d'água. As dúvidas no período de retorno desses sistemas podem ser concebidas a fatores naturais, como o aumento da taxa de ocupação do solo. Estudos indicam que a distribuição espacial da chuva em bacias urbanas afeta significativamente o escoamento superficial, com variações notáveis mesmo em pequenas bacias (BATISTA, BOLDRIN, 2018).

A drenagem urbana desempenha um papel crucial na minimização dos riscos associados às águas pluviais nas áreas urbanas. Ela visa controlar o escoamento da água da chuva de forma a evitar inundações e outros problemas relacionados. No Brasil, o conceito de sistema de drenagem urbana geralmente se refere ao conjunto de elementos e infraestruturas destinados a coletar e dispor em um destino que possui problemas de poluição e contaminações, tornando o local não seguro para destinação final (TEIXEIRA, 2020).

Diante do cenário atual dos sistemas de drenagem urbana com constantes enchentes, e a crescente impermeabilização do solo devido a urbanização, tem-se a necessidade de buscar soluções para esses problemas que afetam a população. As respostas para essas complicações podem ser, aumentar o escoamento nos sistemas já existentes, sendo essa uma alternativa mais onerosa; e pode-se também buscar uma maneira sustentável de refazer o curso hidrológico chegar o mais próximo do natural, através de sistemas de drenagem sustentáveis (LOURENÇO, 2014).

No Brasil os sistemas de drenagem são projetados para serem eficientes, e esse desenho da drenagem ocorre principalmente por dois motivos, o primeiro deles devido ao aumento progressivo do nível de vazão a montante que é gerada, em função da urbanização e impermeabilização do solo, e o segundo, devido a degradação dos rios; logo, esses sistemas

são projetados para resolver pontualmente os problemas de inundações recorrentes, são projetados para falhar, mesmo havendo avanço acadêmico e de técnicas (SOUZA, 2013).

A microdrenagem urbana é um sistema de condutos pluviais projetado para lidar com chuvas moderadas para vazões de 2 a 10 anos de retorno, essencial para prevenir alagamentos. Seu dimensionamento e manutenção adequados são cruciais para garantir a funcionalidade urbana. O processo de dimensionamento envolve subdivisão da área, determinação de vazões e consideração de dados como plantas, cadastros e características hidrológicas. O estudo de diferentes traçados também é destacado, com base em dados topográficos, hidrológicos e urbanísticos (SILVA, 2016).

Macro-drenagem é o conjunto de infraestruturas voltadas para a gestão das águas pluviais, com o propósito de captar e encaminhar a água da chuva para cursos d'água naturais, como córregos e rios. A mesma compreende como sistemas de coletores que recebem contribuições de diversas fontes de microdrenagem. Devido à sua magnitude e custo significativo, são projetadas para lidar com volumes de chuva mais elevados do que os sistemas de microdrenagem (SANTOS JÚNIOR, 2014).

2.3 Sistema de Drenagem na cidade de Teresina

A cidade de Teresina desde 1940 vem sofrendo grandes transformações no ambiente natural, devido ao alto crescimento da população e as mudanças estruturais no município, e isso afeta o ciclo hidrológico da cidade, diminuindo a permeabilidade e as infiltrações das águas. Mesmo com uma grande porcentagem de área de escoamento favorável a drenagem, a população a afeta com ações, como compactação, edificações, asfaltamentos e etc (LIMA; VELOSO FILHO, 2016).

É fundamental considerar a integração entre o planejamento urbano e a natureza, especialmente em relação as questões hídricas e de drenagem pluvial. A impermeabilização da área montante e a transferência dos

impactos para jusante podem resultar em sérios problemas de escoamento superficial e aumento das vazões, conseqüentemente, resultando na ineficiência dos dispositivos de drenagem anteriormente implantados, o que, periodicamente, ocasiona custos incrementais para ampliação do sistema de drenagem pluvial. afetando diretamente as comunidades locais. Como reflexo da negligência relativa à hidrografia local, muitos dos conjuntos habitacionais na cidade de Teresina, que alteraram o comportamento de suas bacias hidrográficas, sofrem continuamente com o aumento do escoamento superficial direto, que em decorrência do efeito composto, tiveram maximizados os impactos (ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2022).

Em Teresina, os principais cursos d'água são o Rio Parnaíba e o Rio Poti, cada um com suas próprias características de tamanho e padrão de fluxo. A drenagem urbana é gerenciada por três macro bacias, sendo a do Rio Parnaíba notável pela sua vasta abrangência. Infelizmente, o sistema hídrico tem sido danificado devido à urbanização descontrolada e intervenções inadequadas, como construção civil, poluição por esgoto e remoção de vegetação ribeirinha. Além disso, a presença de riachos e lagoas escondidos sob a paisagem urbana agrava os problemas de alagamento e inundação, devido à canalização e degradação desses cursos d'água (OLIVEIRA; ALENCAR; LIMA, 2023).

Anualmente, Teresina enfrenta desafios constantes durante o período de chuvas, como alagamentos e inundações, que resultam em transtornos como acidentes de trânsito e desalojamento de famílias. Esses problemas estão ligados à insuficiência do sistema de drenagem urbana da cidade. Embora haja um Plano Diretor de Drenagem Urbana e um Plano Municipal de Saneamento Básico, os desafios persistem, principalmente durante os meses chuvosos (LIBÂNIO; LOPES; 2018).

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa é qualitativa devido não haver a necessidade de ser quantificada, envolve também a necessidade de levantamento documental, estudo de caso ou entrevistas não padronizadas e não precisa de técnicas quantitativas de coleta de dados (CUNHA; SANTOS; CRUZ, 2014).

A pesquisa é descritiva devido a exposição teórica e adequada dos assuntos, e permite a análise de fenômenos sem a necessidade de manipulação. Ela é descritiva pois é útil para descrever características sem interferir neles, para obter uma compreensão mais profunda sobre o tema em questão (CARNEIRO, 2021).

Essa pesquisa é de campo, pois ela é fundamental para obter informações e conhecimentos sobre o tema em específico sistema de drenagem, os fenômenos e fatos que fazem parte e suas relações. Essa abordagem é útil para as investigações, pois é necessária uma interação mais direta com o ambiente estudado (PEREIRA, 2015).

A população desta pesquisa corresponde aos sistemas de drenagem no bairro São Pedro na cidade de Teresina.

A pesquisa irá se concentrar no Bairro São Pedro, localizado na zona sul de Teresina, próximo ao Rio Parnaíba; por ser o bairro onde está localizado o Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA, que naturalmente, abriga um grande número de alunos da faculdade, e também porque o bairro é frequentemente afetado por enchentes.

Para a compreensão dos problemas de drenagem serão estudados o processo de urbanização do Bairro São Pedro e como isso afetou a drenagem natural da região. A análise da coleta dos dados da visita é através de registros fotográficos obtidos in loco, em comparação as normas vigentes e plano diretor da cidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Importância do sistema de drenagem na cidade de Teresina no bairro São Pedro.

Tendo em vista disso, o presente trabalho vem com o objetivo de enfatizar os problemas que os moradores do bairro São Pedro, localizado na Zona Sul de Teresina vem enfrentando devido à má drenagem; onde o mesmo é delimitado a oeste pela Avenida Maranhão, que o separa do município maranhense de Timon, a leste pela Avenida Barão de Gurguéia, que o separa do bairro Macaúba, ao norte pela Avenida Nações Unidas, separando-o do bairro Vermelha, e ao sul pela Avenida Gil Martins, que o separa do bairro Tabuleta.

Durante o período chuvoso, Teresina sofre com graves problemas de alagamentos e inundações, causados principalmente pela deficiência no sistema de drenagem e pela precariedade dos serviços de saneamento básico. Embora a cidade tenha um Plano Diretor de Drenagem Urbana e um Plano Municipal de Saneamento Básico, essas dificuldades continuam a ocorrer, provocando transtornos como acidentes de trânsito, quedas de árvores e muros, além do desalojamento de famílias.

Apesar de as inundações serem comuns em aproximadamente 38% das sub-bacias hidrográficas locais, o rápido processo de urbanização na cidade agrava essa situação. O crescimento populacional de Teresina, de 144.799 habitantes no ano de 1960 foi para 866.300 habitantes de acordo com o último censo feito em 2022 pelo IBGE, confirma essa tendência de urbanização acelerada.

A topografia da região do bairro São Pedro apresenta grandes declividades, e com o processo de urbanização na metade da década de 80, essas inclinações não foram levadas em consideração no sentido do escoamento das águas pluviais, as ruas e avenidas são perpendiculares ao traçado topográfico, e essas características influenciaram e influenciam muito no escoamento das águas, gerando diversos problemas de

enchentes, fazendo-se necessário um sistema de drenagem adequado para escoar essas águas.

Figura 1: Traçado viário, topografia e corpos d'água

Fonte: PESSOA (2019)

A Figura apresenta o traçado topográfico, viário e corpos d'água no bairro São Pedro, onde esses corpos d'água eram presentes antes da urbanização do bairro no ano de 1877.

De acordo com o Plano Diretor de Drenagem Urbana da cidade de Teresina o bairro São Pedro se encontra hoje com 10 galerias, sendo elas:

Quadro 01: Galerias no Bairro São Pedro

RUAS	GALERIAS	LOCAIS PROXIMO
Rua Oeiras	X	Rua Murilo Braga
Rua Gilbués	X	
Rua São João do Piauí	X	
Rua Murilo Braga	X	
AV. Professor Valter Alencar	X	(entre AV. Pedro Freitas e a AV. Maranhão)
Rua do Passeio	X	
Rua Buriti dos Lopes	X	
Rua Porto	X	AV. Pedro Freitas
Rua Pedro II	X	(próximo a Associação dos cegos)
AV. Industrial Gil Martins	X	AV. Maranhão

Fonte: Autores (2024)

A presença de drenagem urbana, juntamente com a concepção adequada de projetos e a execução de obras bem planejadas, evita inundações, enchentes e possíveis acidentes, além de prevenir transtornos e prejuízos financeiros à população. O desenvolvimento sustentável, que inclui o tratamento do escoamento pluvial, a preservação do sistema natural e a integração de técnicas construtivas e não construtivas para o manejo das águas urbanas, favorece a conservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida da população e o controle das inundações (RESPLANDES, 2021).

Ao decorrer do tempo houve o crescimento populacional e consequentemente o aumento da urbanização, e em consequência desses fatos, os planejamentos dos sistemas de drenagem foram sendo realizados de forma desordenada, e sem associação direta ao acelerado aumento da impermeabilização do solo. Portanto a impermeabilização dos solos nas áreas urbanas deve caminhar concomitantemente a criação de projetos de sistemas de drenagem, para evitar problemas de enchentes que podem afetar significativamente a vida da população (SILVA, 2019).

As técnicas de drenagem urbana convencionais muitas vezes não consideram o ciclo hidrológico de forma abrangente, o que pode limitar sua eficácia em lidar com os desafios atuais. Buscar métodos mais eficientes de execução da drenagem urbana, que incorporem uma abordagem mais holística do ciclo hidrológico, é fundamental para melhorar a capacidade dos sistemas de drenagem em lidar com as demandas crescentes das áreas urbanas (FORMENTINI; MONTEIRO; SOTERO, 2024).

4.2 Problemas relacionados a chuva (riscos ambientais)

As partes que compõe o sistema de microdrenagem do bairro São Pedro estão bastante danificadas e sem cuidado; a grande maioria necessita de manutenção e restauração. Dos dados coletados foram encontradas principalmente, sarjetas danificadas, sarjetas com grande quantidade de matos e lixos ao seu redor e no seu comprimento; galerias danificadas e com grande quantidade de matos e lixos ao seu redor, galerias inutilizadas.

Figura 02: Galeria.

Fonte: Autores (2024)

No cruzamento entre as ruas Oeiras e Murilo Braga, existem duas galerias, onde uma está sendo utilizada; e nela existe uma enorme presença de matos ao redor, e muito lixo, tanto fora quanto dentro. Esses fatores podem influenciar tanto o escoamento das águas pluviais, como este lixo presente pode ser destinado ao local inadequado, poluindo também o local de destinação final. Enquanto a outra galeria está inutilizada, com uma grande quantidade de matos em seu entorno.

Figura 03: Galeria.

Fonte: Autores (2024)

A galeria está em utilização e existe uma grande quantidade de mato em seu entorno, e lixo tanto na parte externa, como na parte interna. Todos esses defeitos e problemas contribuem significativamente para risco de enchentes, que podem causar danos materiais e colocar em risco a segurança dos moradores, principalmente no período de chuvas, onde no bairro existem muitos pontos de alagamentos; contribuem para os

impactos na saúde dos moradores do bairro, devido os focos de doenças relacionadas à água parada, colocando também em risco a saúde dos moradores; degradação ambiental, provocados pela poluição, prejudicando assim a fauna e flora; e contribuem também para a perda da infraestrutura, havendo a necessidade de reparos e manutenção, e nos casos em questão estes não estão sendo realizados.

Esses defeitos geram também impactos ambientais, devido a contaminação da água, afetando assim a biodiversidade local, acarretam também impactos sociais em termos de saúde e segurança; e também causam impactos econômicos devidos aos reparos as infraestruturas danificadas, que no caso não estão sendo reparadas.

Figura 04: Galeria.

Fonte: Autores (2024)

A galeria não está sendo utilizada, e apresenta uma grande quantidade de matos em seu entorno, com necessidades de cuidados e manutenção nas suas áreas interna e externa.

Figura 05: Sarjeta

Fonte: Autores (2024)

No sentido AV. Maranhão para AV. Pedro Freitas, uma rua central que nela apresenta, o que na maioria das ruas do bairro possuem, que são sarjetas com grande quantidade de lixo e uma grande quantidade de matos em seu comprimento.

Figura 06: Galeria Aduela.

Fonte: Autores (2024)

A galeria/aduela (entre AV. Pedro Freitas e a AV. Maranhão), possui uma grande quantidade de matos no seu comprimento, assim como uma coloração que indica que existe esgoto presente nas águas escoadas, e existe também lixo presente nas águas. Fora estes problemas, a galeria está muito danificada, e obstruída (no sentido Av. Maranhão para Av. Pedro Freitas), devido a área do bairro não ser totalmente plana, e sim com concavidade, prejudicando o escoamento dessas águas até mesmo pelas sarjetas. Neste local há uma necessidade também de reparos e manutenção.

Figura 07: Galeria/aduela.

Fonte: Autores (2024)

Devido à acentuada declividade, fortes enxurradas transportam sedimentos e lixo pelas ruas, até mesmo invadindo as casas, que também podem apresentar problemas estruturais, resultando em desmoronamentos da mesma. O bairro São Pedro, como foi observado o mesmo tem o seu relevo baixo, com grande parte do seu solo impermeabilizado sendo esse um dos fatores que contribuem para esses desastres, pois a água da chuva encontra dificuldade para o escoamento além da drenagem local encontra-se inadequada, tendo em vista isso, o bairro enfrenta graves alagamentos que afetam significativamente a vida dos moradores.

A urbanização impacta negativamente os recursos hídricos e o ciclo hidrológico, promovendo variações climáticas, e afetando o uso e ocupação do solo, além do balanço hídrico. Vários fatores contribuem para inundações urbanas, incluindo o aumento de sedimentos e escoamento superficial devido ao lançamento de sólidos em galerias e canais. A ausência de manutenção das redes de drenagem urbana torna-se evidente durante chuvas intensas. Quando a impermeabilização e ocupação irregular do solo excedem os limites estabelecidos pelo Plano Diretor, ocorre um aumento no escoamento superficial e nas vazões de pico, prejudicando ainda mais o sistema de drenagem (SILVA; ZAPPALA; AZEVEDO,2021).

A grande maioria das cidades brasileiras apresentam ausência de planejamento urbano, e este fato resulta em vários problemas para os moradores, principalmente devido aos impactos da urbanização. Exemplos desses problemas incluem enchentes urbanas, que podem desabrigar pessoas, causar prejuízos econômicos e disseminar doenças transmitidas pela água. Além disso, a urbanização contribui para a produção e transporte de poluentes difusos que prejudicam os corpos d'água. O sistema de drenagem deve ser entendido como a infraestrutura existente em uma cidade para coletar, transportar e descarregar as águas superficiais. Esse sistema inclui uma série de medidas destinadas a minimizar os riscos às populações, reduzindo os prejuízos causados por alagamentos e inundações (OLIVEIRA, ASSIS, 2021).

4.3 Qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente no bairro São Pedro

O bairro São Pedro antes do processo de urbanização em 1877 já foi um local que haviam diversas lagoas naturais e vales, e em decorrência da ocupação do solo e da falta de um sistema de drenagem, ocorreram diversos problemas ambientais. Esses problemas ocorrem ainda nos dias atuais, mesmo com a presença do sistema de drenagem. O que corrobora o fato das estruturas de drenagem do bairro se encontrarem no estado precário atual.

A drenagem é fundamental para escoar o excesso de água nas rodovias, tanto de áreas rurais quanto da urbana, prevenindo danos e garantindo o bem-estar da população. Com a urbanização, a impermeabilização do solo aumenta, resultando em maior escoamento de água durante as chuvas e causando problemas sociais, econômicos, ambientais e de saúde pública, e juntamente as deficiências encontradas nos dispositivos de drenagem no bairro São Pedro esses problemas se tornam ainda maiores.

Sistemas de drenagem urbana eficientes são essenciais e devem ser integrados ao planejamento de resíduos sólidos, esgoto, controle

ambiental e urbanismo para reduzir os impactos das águas pluviais. A drenagem urbana tem como objetivo minimizar os riscos e prejuízos das inundações, protegendo a sociedade e riscos de doenças relacionadas a água.

A retificação de rios tradicionalmente causou problemas ambientais, mas atualmente a ênfase está na preservação dos cursos d'água e na criação de áreas verdes. O planejamento urbano deve estabelecer regras de ocupação do solo e políticas de desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida e a eficiência dos sistemas de drenagem.

Os sistemas de drenagem desempenham um papel crucial na qualidade de vida das comunidades urbanas, não apenas em termos de saneamento, mas também em relação à saúde pública e ao bem-estar geral. É positivo saber que a legislação atual contempla diretrizes para o saneamento básico e o planejamento urbano, o que pode contribuir para a implementação de sistemas de drenagem mais eficientes e adequados. A aplicação correta dessas diretrizes pode ajudar a minimizar os impactos negativos da urbanização sobre os recursos hídricos e a prevenir problemas como inundações urbanas (RODRIGUES; SILVA; COELHO, 2023).

A impermeabilização do solo devido ao aumento da urbanização é um desafio significativo para o escoamento das águas pluviais. A drenagem urbana é uma ferramenta importante para lidar com esse problema, mas é crucial que os sistemas sejam bem planejados e adaptados às características específicas de cada região. A implementação de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano eficiente pode desempenhar um papel fundamental na preservação dos recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida da população, ao considerar cuidadosamente questões como a gestão das águas pluviais e a redução de impactos ambientais negativos (CALDEIRA; LIMA, 2020).

5 CONCLUSÃO

O presente estudo trouxe como contribuição para engenharia, um olhar mais diligente para quando se for realizar projetos que tenha ligação direta aos sistemas de drenagem, e que assim, possam levar em consideração os diversos fatores que o compõem, como exemplo, a população próxima à execução de determinada obra. Com isso, a pesquisa complementa a opinião dos diversos autores citados, em relação aos problemas relacionados a drenagem urbana, enfrentados pela grande maioria das cidades brasileiras. Portanto, a importância do sistema de drenagem na cidade de Teresina no bairro São Pedro, é principalmente, à prevenção de enchentes e problemas ambientais, sociais e de saúde relacionados a chuva que afetam diretamente a vida da população do bairro, assim, confirmando as hipóteses definidas no início da pesquisa, em relação aos problemas ambientais e qualidade de vida dos moradores. É importante também que a conscientização da população quanto ao lixo presente nas galerias e sarjetas, e também os cuidados do poder público em relação aos problemas e necessidades do sistema de drenagem do bairro.

O problema enfrentado durante a realização da pesquisa foi o, não ser possível analisar diretamente os sistemas de drenagem em funcionamento, afim de ter uma maior clareza nos resultados apresentados, mas ainda assim, foi possível mostrar os problemas enfrentados pelas estruturas que compõem o sistema de drenagem no bairro, e as suas necessidades de cuidados de manutenção. Assim, contribuindo para prática no dia a dia da engenharia, uma visão mais abrangente para a realização de projetos, em não somente realiza-los, mas principalmente também, os cuidados para mantê-los nas condições ideais para o seu bom funcionamento.

Futuramente pode ser analisada a necessidade de criação de novos dispositivos para compor o sistema de drenagem, tendo em vista que o bairro ainda apresenta problemas de enchentes durante o período de chuvas na cidade de Teresina, para assim, resolver os problemas que o bairro enfrenta.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. Pedro Marinho; ALBUQUERQUE, E. Lindemberg Silva.

EXPANSÃO URBANA E SEUS IMPACTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA NOS RESIDENCIAIS TORQUATO NETO II, III E IV EM TERESINA, PIAUÍ.

Estudos Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia, v. 20, n. 1, p. 22-35, 2022.

BATISTA, J. Anderson do Nascimento; BOLDRIN, A. Juliana. **Avaliação do desempenho hidráulico de um sistema de drenagem de águas pluviais urbanas.** Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 23, p. 263-273, 2018.

BEZERRA, A. Mendes et al. **Drenagem urbana de águas pluviais: cenário atual do sistema da cidade de Assú/RN. In: Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Campina Grande/PB.** 2016.

CALDEIRA, L. Antônio Cardoso; LIMA, D. Pedreira. **Drenagem urbana: uma revisão de literatura.** Engineering Sciences, v. 8, n. 2, p. 1-9, 2020.

CARNEIRO, B. Marques et al. **Sistema de Drenagem Pluvial: um estudo de caso sobre a determinação de vazões para o dimensionamento dos dispositivos em uma obra de implantação de produção de ferro.**

Research, Society and Development, v. 10, n. 16, p. e295101623790-e295101623790, 2021.

CUNHA, M. Cristina; SANTOS, R. Vaz dos; CRUZ, A. Aurélio da.

Levantamento das medidas de manutenção aplicado nas estradas rurais na bacia do Rio das Pedras, Guarapuava-PR com avaliação

qualitativa do estado de conservação. Caderno de Geografia, v. 24, n. 2, p. 124-138, 2014.

CRUZ, M. Aurélio Soares; SOUZA, C. Freire; TUCCI, C. EM. **Controle da drenagem urbana no Brasil: avanços e mecanismos para sua**

sustentabilidade. XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, n. 51, p. 1-18, 2007.

FARIA, M. Túlio da Silva et al. **Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Diretores de Drenagem Urbana em municípios de pequeno porte de Minas Gerais.** Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 27, p. 185-193, 2022.

FORMENTINI, A. Benini; MONTEIRO, D. Campos Pessoa; SOTERO, E. Maria Oliveira. **A DRENAGEM URBANA DAS ÁGUAS PLUVIAIS E SUA RELAÇÃO COM A IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NA AVENIDA ININGA.** Revista Contemporânea, v. 4, n. 1, p. 3504-3512, 2024.

LIBÂNIO, J. Araújo; LOPES, P. Fernando de Carvalho. **Discurso e Meio Ambiente: a drenagem urbana de Teresina nos portais piauienses.** XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste Juazeiro/BA. 2018

LIMA, A. de Araújo; VELOSO FILHO, Francisco de Assis. **Riscos de impactos hidrometeorológicos na cidade de Teresina-PI.** REVISTA EQUADOR, v. 5, n. 2, p. 87-101, 2016.

LOPES, W. Gomes Reis et al. **Instrumentos para a sustentabilidade urbana: análise do plano diretor de Teresina, Piauí, enfocando aspectos relacionados a saneamento básico e resíduos sólidos.** Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, v. 3, n. 4, p. 3486-3502, 2020.

LOPES, W. Gomes Reis; LIMA JÚNIOR, J. Macêdo; MATOS, K. Cardoso. **Impactos do crescimento de áreas impermeáveis e o uso de medidas alternativas para a drenagem urbana.** Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e213997102-e213997102, 2020.

LOURENÇO, R. Ramos de Abreu. **Sistemas urbanos de drenagem sustentáveis.** 2014. Tese de Doutorado.

MELO, J.O; ARAUJO NETO, J. D.; SANTOS, V. S.; COSTA NETO, E. M.; LOBO, A.P. B. M. **Diagnóstico dos problemas de drenagem urbana no conjunto**

Novo, Crato-ce. Revista Eletrônica de Iniciação Científica Tecnológica e Artística, v. 9, p. 43, 2019.

MENDES, A. Teixeira; SANTOS, G. Rosa dos. **Planejamento e gestão da drenagem e manejo sustentável de águas de chuva no Brasil: lacunas e situação dos municípios.** 2023.

OLIVEIRA, A. Krishnamurti Beleño de. **O sistema de drenagem como eixo estruturante do planejamento urbano: caso da bacia hidrográfica do Rio Acari.** 2018.

OLIVEIRA, H. Rossi Ribeiro Saraiva de; ALENCAR, A. Karina Borges de; LIMA, F. Eduarda de Sousa. **Faixas marginais de rios urbanos: Uma análise do planejamento urbano em Teresina-PI.** ENCONTRO LATINO AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 2023.

OLIVEIRA, A. da Silva; ASSIS, R. Paulucci; **Análise Da Instalação de um Sistema de Drenagem Pluvial no Bairro Xavantes-Belford Roxo, RJ.** Revista Engenharia, Meio Ambiente e Inovação ISSN 2595-5616- julho 2021; v.07, n.2(2021).

PEREIRA, F. Douglas de Santana et al. **Os desafios entre a drenagem urbana e os resíduos sólidos: o caso de Aracaju/SE.** 2015.

POMPÊO, C. Augusto. **Drenagem urbana sustentável.** Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 5, n. 1, p. 15-23, 2000.

REIS, R. Prado Abreu; OLIVEIRA, L. Helena de; SALES, M. Martinés. **Sistemas de drenagem na fonte por poços de infiltração de águas pluviais.** 2008.

RESPLANDES, I. Silva et al. **Ausência de sistemas de drenagem urbana nos pavimentos de Santana do Araguaia-PA e seus impactos.** The Journal of Engineering and Exact Sciences, v. 7, n. 1, p. 12111-01-09e, 2021.

RODRIGUES, N. M.; RODRIGUES, C. E. F.; RODRIGUES, **C. R.****The lack of urban drainage in brazilian cities.** Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 6, p. e54911629652, 2022.

RODRIGUES, L. Teles; SILVA, M. Antonio Aranha da; COELHO, S. Simão. Melhoria da **Qualidade de Vida à Partir de Estudo do Sistema de Drenagem na Cidade de Belém/PA.** ID on line. Revista de psicologia, v. 17, n. 65, p. 351-360, 2023.

SANTOS JÚNIOR, V. José. **Avaliação da fragilidade no sistema de drenagem pluvial urbana: o caso da bacia hidrográfica do córrego das Melancias em Montes Claros–MG.** Revista Monografias Ambientais, p. 3986-3997, 2014.

SILVA, B. Livia Assis et al. **Conjunto de drenagem urbana nas cidades e sua importância na redução de inundações e enchentes.** Revista Pesquisa e Ação, v. 5, n. 2, p. 205-227, 2019.

SILVA, R. Machado da; ZAPPALA, S. Francisco; AZEVEDO, B. Freitas.de. **DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL: UM ESTUDO DE CASO DE UM GRUPAMENTO RESIDENCIAL, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ** Epitaya E-books, v. 1, n. 1, p. 132-157, 2021.

SILVA, W. Brito da. **Propor a implantação de poços drenantes para redução do impacto causado por águas pluviais no micro e macrodrenagem.**2016

SOUZA, V. Caramori Borges de. **Gestão da drenagem urbana no Brasil: desafios para a sustentabilidade.** Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 1, n. 1, p. 58-72, 2013.

TEIXEIRA, G. da Silva. **Metodologias para Caracterização e Avaliação de Sistemas de Drenagem urbana: uma revisão.** Research, Society and Development, v. 9, n. 4, p. e197943063-e197943063, 2020.

¹Discente do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil do
Centro Universitário Santo Agostinho Campus Sul Anexo II e-mail:
unifsa@unifsa.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!